

திராவிட இயக்க இதழ்கள் தமிழ் மொழிக்கு ஆற்றிய சேவைகள்

G.ரவி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வரலாற்றுத்துறை,
விருதுநகர் இந்து நாடார்களுக்குப் பாத்தியப்பட்ட செந்திக்குமார நாடார் கல்லூரி,விருதுநகர்

Abstract :

It is important that a language should be rich in any genre! Poetry, stage prose, journalism, novel, short story, drama, screen, science, Tamil, if there is a mark in these, then a language is a rich language - a language that shines with concentration. Dravidian movement writers and speakers continuously strived for Tamil to achieve such a status and expressed the richness of the Tamil language, which was rich in science, politics, reasoning, history, literature as the official language, in the social sphere.

ஒரு மொழி என்றால் எந்தெந்த வகைகளில் வளம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம்! கவிதை, மேடை உரைநடை, இதழியல், புதினம், சிறுகதை, நாடகம், திரை, அறிவியல், ஆட்சித்தமிழ் இவற்றில் முத்திரை பதித்து இருந்தால் தான் ஒரு மொழி வளமான மொழி - செறிவு மிளிரும் மொழி என்று பொருள். தமிழ் இத்தகைய நிலையை அடைவதற்கு திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களும், பேச்சாளர்களும் இடையறாது முனைந்து, அறிவியல், அரசியல், பகுத்தறிவு, வரலாறு, இலக்கியம் ஆட்சிமொழி என அனைத்திலும் வளம் பெற்ற தமிழ்மொழியின் செழுமையைச் சமூகப் பரப்பில் வெளிப்படுத்தியது. ஆகும்.

திராவிட இயக்கத்தின் வளர்ச்சியில் அவ்வியக்கத்தைச் சேர்ந்த இதழ்களுக்கும் பெரும் பங்கிருக்கிறது. பிற எந்த இயக்கங்களையிடவும் தமிழகத்தில் இதழ்களின் தாக்கத்தால் மக்களையும் தலைவர்களையும் ஒருங்கிணைத்ததில் திராவிட இயக்க இதழ்களின் பணி முதன்மையானது. தென்னிந்திய நல உரிமைச்சங்கம் - நீதிக்கட்சி - திராவிடக் கழகம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என, ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக, படிப்படியாகப் பல்வேறு பரிணாமங்களில் வளர்ந்த இவ்வியக்கங்களின் ஆணிவேர்களாகத் திகழ்ந்தவை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திராவிட இயக்க இதழ்களாகும்.

காங்கிரஸ் பேரியக்கம், பொதுவுடமை இயக்கம் ஆகிய தேசிய இயக்கங்களைப் போலவே திராவிட இயக்கமும் தோற்றம் பெற்றது. திராவிட இனத்தின் பண்பாட்டை, வளத்தை, மொழியை,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஆளுமையை இங்குவாழும் சிறுபான்மை பிராமணர்கள் எப்படி அழித்துக் கொண்டிருந்தனர் என்பதை மிகவும் வேகமாக , மக்களிடம் அவர்களுக்கு ஏற்ற வெளிப்படையான, வீறுமிக்க, கவித்துவமான எளிய ஒரு புதிய மொழிநடையில் திராவிட இயக்கத்தின் இதழ்கள் கொண்டு சென்றன..

திராவிட இயக்க இதழியல் போக்குகளைக் கூறும்பொழுதே அவ்வியக்கம் , அன்றைய தமிழ்நாட்டில் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்த காங்கிரஸ் மற்றும் பொதுவுடைமை இயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு மாற்றாக வளர்ந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்

1942 இல் அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட திராவிட நாடு வார இதழ் , இக்கால கட்டத்தின் திராவிட இயக்க இதழ்களின் தலைசிறந்த பிரதிநிதியாக விளங்கி , 1963 வரை நடைபெற்றது . திராவிட இயக்க இதழ்களில் மட்டுமல்லாமல் , பொதுவாகத் தமிழ் இதழியல் வரலாற்றிலேயே , திராவிட நாடு ஈடு இணையற்ற ஓர் இடத்தைப் பெற்றுவிட்டது என்பது முழு உண்மை. ஆயிரமாயிரம் தமிழ் இளைஞர்களின் இதயங்களைக் கவர்ந்த இலட்சிய கீதமாக அது விளங்கியது . தமிழ் எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க மொழி என்னும் உண்மை , திராவிட நாடு இதழில் அண்ணா அவர்களால் தீட்டப்பட்டுவந்த அழகிய எழுத்தோவியங்களால் தெள்ளத்தெளிவாக விளங்கியது . திராவிட இயக்கத் தோழர்கள் மட்டும் அல்லாமல் , காங்கிரஸ் , கம்யூனிஸ்ட் முதலிய மாற்றுக் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள்கூட , அந்த இதழின் கவர்ச்சிமிக்க தமிழ் நடைக்காக அளவற்ற ஆர்வத்துடன் வாரந்தோறும் அதைப் படிக்கலாயினர் . ஞாயிறுதோறும் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வெளிவந்த அந்த இதழ் , சென்னை உட்பட வெளியூர்கள் அனைத்திலும் திங்கட்கிழமை காலை கிடைக்கும் . திங்கட்கிழமை எப்போது வரும் வரும் என்று ஒவ்வோர் ஊரிலும் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்து , அன்றைய பொழுது விடிந்ததும் பத்திரிகைக் கடைகளுக்கு ஓடிச்சென்று இதழை வாங்கி , எல்லையற்ற ஆர்வத்துடன் இதழ் முழுவதையும் படித்து விட்டுத்தான் வேறுவேலை பார்ப்பது அக்கால வழக்கம் . பொது இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு , ஒருவர் அந்த இதழை உரத்த குரலில் படிப்பதும் , அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு ஏராளமான இளைஞர்கள் அதை ஆர்வத்துடன் செவிமடுப்பதும் , அக்காலத்தில் பல்வேறு ஊர்களில் திங்கள் தோறும் நடைபெற்ற ஓர் அரிய காட்சி ஆகும் .

திராவிட இயக்க இதழ்களின் சிறப்புக் கூறுகள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

1916 இல் திராவிட இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்காலம் வரை நடத்தப்பட்ட திராவிட இயக்க இதழ்கள் , குறைந்தது இருநூறுக்கு மேல் இருக்கும் . இவற்றில் விடுதலை நாளிதழ் என்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் , முரசொலி இதழ் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. அண்ணாவின் திராவிட நாடு வார இதழ் , 1942 முதல் 1963 வரை - 21 ஆண்டுகள் வெளி வந்துள்ளது. பெரியாரின் குடியரசு வார இதழ் , ஏறத்தாழ அதே அளவு ஆண்டுகள் நடத்தப் பட்டிருக்கிறது . பல இதழ்கள் சில மாதங்களோ சில ஆண்டுகளோ நடத்தப்பட்டு , அதன்பின் நின்றுவிட்டிருக்கின்றன. காஞ்சி . மணிமொழியார் இணை ஆசிரியராக இருந்து நடத்திய போர்வாள் வார இதழ் , 1947 இல் தோன்றி , 1954 வரை நடத்தப்பட்டு , 1955 ,1956 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்து , 1957 , 1958 ஆகிய ஆண்டுகளில் மீண்டும் நடத்தப்பட்டது . திராவிட இயக்க இதழ்கள் நடைபெற்ற கால அளவு எத்தகையதாக இருந்தாலும் , இருநூறுக்கு மேற்பட்ட இதழ்கள் இந்த இயக்கத்தின் சார்பில் வெளி வந்துள்ளது. என்பது , இந்த இயக்கத்திற்கே உரிய ஒரு தனிப் பெருமை . தமிழ் நாட்டிலுள்ள காங்கிரஸ் , கம்யூனிஸ்ட் முதலிய வேறு எந்த அரசியல் இயக்கத்தின் சார்பிலும் இவ்வளவு எண்ணிக்கையில் இதழ்கள் நடத்தப்படவில்லை என்பது இச்சமயத்தில் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய செய்தியாகும் .

திராவிட இயக்க இதழ்களின் சிறப்புக் கூறுகள்

ஏராளமான இதழ்கள் : 1916 இல் திராவிட இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்காலம் வரை நடத்தப்பட்ட திராவிட இயக்க இதழ்கள் , குறைந்தது இருநூறுக்கு மேல் இருக்கும் . இவற்றில் விடுதலை நாளிதழ் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் , முரசொலி இதழ் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. அண்ணாவின் திராவிட நாடு வார இதழ் , 1942 முதல் 1963 வரை - 21 ஆண்டுகள் நடைபெற்றிருக்கிறது . பெரியாரின் குடியரசு வார இதழ் , ஏறத்தாழ அதே அளவு ஆண்டுகள் நடத்தப் பட்டிருக்கிறது . பல இதழ்கள் , சில மாதங்களோ சில ஆண்டுகளோ நடைபெற்று , அதன்பின் நின்றுவிட்டிருக்கின்றன. இன்று தொடக்க உரை ஆற்றும் நானும் என் அருமைத் தந்தையார் காஞ்சி . மணிமொழியார் அவர்களும் இணை ஆசிரியர்களாக

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இருந்து நடத்திய போர்வாள் வார இதழ் , 1947 இல் தோன்றி , 1954 வரை நடத்தப்பட்டு , 1955,1956ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்து , 1957 , 1958 ஆகிய ஆண்டுகளில் மீண்டும் நடத்தப்பட்டது . திராவிட இயக்க இதழ்கள் நடைபெற்ற கால அளவு எத்தகையதாக இருந்தாலும் , இருநூறுக்கு மேற்பட்ட இதழ்கள் இந்த இயக்கத்தின் சார்பில் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்பது , இந்த இயக்கத்திற்கே உரிய ஒரு தனிப் பெருமை . தமிழ் நாட்டிலுள்ள காங்கிரஸ் , கம்யூனிஸ்ட் முதலிய வேறு எந்த அரசியல் இயக்கத்தின் சார்பிலும் இவ்வளவு வியக்கத்தக்க எண்ணிக்கையில் இதழ்கள் நடைபெறவில்லை என்பது இச்சமயத்தில் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய செய்தியாகும் .

திராவிட இதழ்களின் பொற்காலம் : 1916 இல் நீதிக்கட்சி தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து 1942 வரை , நீதிக்கட்சி , சுயமரியாதை இயக்கம் ஆகியவற்றின் சார்பில் நடைபெற்ற இதழ்களின் மொத்த எண்ணிக்கை , ஐம்பதிற்கும் குறைவாகவே இருக்கும். 1942 இல் அறிஞர் அண்ணாவின் திராவிட நாடு இதழ் தொடங்கப்பட்டு , தமிழ் நாட்டில் மாபெரும் செல்வாக்குப் பெற்றபின் , திராவிட இயக்கச் சார்பில் ஏராளமான இதழ்கள் தோன்றின. 1942 முதல் 1962 வரை உள்ள கால கட்டத்தைத் திராவிட இதழ்களின் பொற்காலம் என்றே குறிப்பிடலாம் . இக்கால கட்டத்தில் மட்டும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட திராவிட இதழ்கள் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டன 1942 க்குப் பிறகு திராவிட இயக்கத்தின் முன்னணித் தலைவர்கள் அனைவருமே இதழாசிரியர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பது இந்த இயக்கத்தின் தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்று . திராவிடத் தலைவர்கள் இதழாசிரியர்களாக அமர்ந்து நடத்திய இதழ்கள் சிலவற்றை , எடுத்துக் காட்டுகளாக இங்கே குறிப்பிடலாம் .

பெரியார் ஈ.வேரா . குடியரசு , பகுத்தறிவு, புரட்சி , விடுதலை,அறிஞர் அண்ணா - திராவிட நாடு , காஞ்சி, கலைஞர் கருணாநிதி - முரசொலி , முத்தாரம்,பேராசிரியர் அன்பழகன் - புதுவாழ்வு, நாவலர் நெடுஞ்செழியன் - மன்றம்,கவிஞர் பாரதிதாசன் - குயில்,கவிஞர் கண்ணதாசன் - தென்றல்,திருமதி . சத்தியவாணி முத்து - அன்னை,சிபி . சிற்றரசு - தீப்பொறி , தீச்சுடர்,கே.ஏ. மதியழகன் - தென்னகம்,ஏ.வி.பி. ஆசைத்தம்பி - தனி அரசு,இராம . அரங்கண்ணல் - அறப்போர்,ஏபி . ஜனார்த்தனம் - தோழன்,காஞ்சி மணிமொழியாரும் மா . இளஞ்செழியனும்,போர்வாள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

1967 இல் ஒன்பது பேர் கொண்ட தி.மு.க. அமைச்சரவையை அறிஞர் அண்ணா அமைத்தபோது , அதில் ஐந்து பேர் இதழாசிரியர்களாக இருந்தவர்கள் என்பது , திராவிட இதழியல் வரலாற்றில் மட்டும் அல்லாமல் , இந்திய இதழியல் வரலாற்றிலேயே தனித்து இடம் பெறத்தக்க ஒரு சிறப்புச் செய்தி .

தூய தமிழ்ப் பெயர்கள் : திராவிட இயக்க இதழ்களில் இரண்டொன்றைத் தவிர ஏனைய இதழ்கள் யாவும் தூய தமிழ்ப் பெயர்களையே கொண்டுள்ளன என்பது , தமிழ் நெஞ்சங்களில் தேனாக இனிக்கும் நற்செய்தி . தலைவர்களால் நடத்தப்பட்ட இதழ்களாக முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட பெயர்கள் யாவும் தூய தமிழில் அமைந்திருக்கின்றன அல்லவா ? அவற்றைத் தவிர , எடுத்துக் காட்டுகளாகத் தூய தமிழில் அமைந்த திராவிட இதழ்களில் சிலவற்றின் பெயர்கள் வருமாறு : அழகு , அறிவு , அறிவியக்கம் , அறிவுக்கொடி , இனமணி , இன முழக்கம் , கிளர்ச்சி , சீர்திருத்தம் , ஞாயிறு , தமிழ் உலகம் , திருவிளக்கு , தென்னரசு , நம்நாடு , நிலவு , பொன்னி , மறவன் மடல் , முருகு , முகில் , முல்லை , விடிவெள்ளி .

இயக்க ஆர்வமே முதலீடு : திராவிட இதழ்களைத் தொடங்கியவர்களில் பெரும்பாலோர் , பொருள் வசதி அற்றவர்கள் . எப்பாடுபட்டாவது இயக்கக் கருத்துகளைப் பரப்ப வேண்டும் என்னும் ஆர்வமே அவர்கள் பெற்றிருந்த முதலீடு .

சில எடுத்துக்காட்டுகள் : நவயுகம் :

1937 இல் அறிஞர் அண்ணாவை ஆசிரியராகக் கொண்டு காஞ்சி மணிமொழியாரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த இதழுக்குத் தனி அலுவலகம் கிடையாது காஞ்சி மணிமொழியாரின் நண்பராகிய வி.எம் . கடிகாச்சலம் என்னும் மணமாகாத இளைஞர் ஒருவருடைய இருப்பிடமே , இந்த இதழுக்குக் கிடைத்த இலவச அலுவலகம் . அந்த இளைஞரின் இல்லத்தில்தான் அண்ணா அவர்களும் இயக்கத் தோழர்களும் இந்த இதழ் பற்றி அடிக்கடி கலந்துரையாடுவது வழக்கம்

திராவிட நாடு :

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

1942 இல் அண்ணா அவர்களால் இந்த இதழ் தொடங்கப்பட்டபோது அவருக்குச் சொந்த அச்சகம் இல்லை ; அத்தகைய அச்சகத்தைத் தொடங்குவதற்குரிய பண வசதியும் இல்லை . சொந்த அச்சகம் இருந்தால்தான் வாரந்தோறும் இதழை உரிய நேரத்தில் கொண்டு வரமுடியும் என்பதை நன்குணர்ந்த இயக்கதலைவர் பெரியார் , அச்சகம் தொடங்குவதற்கு நன்கொடைகள் வழங்குமாறு இயக்கத் தோழர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார். அந்த வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் கிடைத்த சிறு தொகையைக் கொண்டுதான் அண்ணா அவர்களால் சிறியதோர் அச்சகம் சொந்தமாகத் தொடங்கப்பட்டு , இதழ் தவறாமல் வருவதற்கு வழி அமைக்கப்பட்டது.

திராவிட இதழ்களின் சாதனைகள்

பொதுவாக இந்தியாவிலும் குறிப்பாகத் தமிழகத்திலும் , சமுதாயத்தைப் பல்வேறு சாதிகளாகப் பிரித்து , அவற்றிற்கு இடையே ஏற்றத்தாழ்வைக் கற்பிக்கும் வர்ணாசிரம முறை நெடுங்காலமாக இருந்துவருகிறது. பல்வேறு அடுக்குகளாக அமைந்த இந்தச் சாதி முறையின் மீது கடும்போர் தொடுத்த திராவிட இதழ்கள் சாதி முறையின் ஆணிவேரை அசைத்து , அதன் அடிப்படையே ஆட்டங்காண வைத்திருக்கின்றன ; தீண்டாமைக் கொடுமையைப் பெருமளவுக்குக் குறைத்திருக்கின்றன ; மேல் சாதியினர் எனப்படுவோர் ஆணவத்துடனும் , கீழ் சாதியினர் எனப்படுவோர் அச்சத்துடனும் வாழ்ந்த நிலையை மாற்றி , பெருமளவுக்குச் சரிநிகர்சமானமாக வாழும் நிலையை உருவாக்கி இருக்கின்றன

சமுதாயத்தில் ஆழமாக வேரூன்றி இருக்கிற எண்ணற்ற மூட நம்பிக்கைகளை அடியோடு ஒழிக்க முடியாவிட்டாலும் , மக்களின் வாழ்க்கையில் மூடநம்பிக்கைகளுக்கு இருந்த பலமான இரும்புப்பிடியைத் திராவிட இதழ்கள் , குறிப்பிடத்தக்க அளவு தளர்த்தியிருக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் மக்களுடைய பெயர்கள் , இதழ்களின் பெயர்கள் , ஊர்களின் பெயர்கள் , தொழில் நிறுவனங்களின் பெயர்கள் , திருமணம் முதலிய குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் இவற்றிலும் இன்ன பிறவற்றிலும் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்துவந்த வடமொழி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து அழிப்பதில் திராவிட இதழ்கள் பெரியதொரு வெற்றியைப் பெற்றிருக்கின்றன. தமிழ் நாட்டு இதழ்களின் பெயர்களில் மட்டுமல்ல ; அவற்றில் கையாளப்பட்ட தமிழ் நடையிலும் , திராவிட இதழ்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பு , அளவுக்கு

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மீறிய வடமொழி ஆதிக்கம் காணப்பட்டது . ஆனால் திராவிட இதழ்களின் தோற்றத்திற்குப் பிறகு, மாற்றுக்கட்சிகளின் இதழ்களில் கூட , வடசொல் கலப்பு கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று கூறத்தக்க நிலை ஏற்பட்டு , அழகிய இனிய தமிழ் நடை எழில் நடம் புரிவதைக் காணலாம் .

திராவிட இதழ்களின் தோற்றத்துக்கு முன்பு , பல்வேறு புராண நூல்களும் , இராமாயணம் , பாரதம் முதலிய வடமொழித் தழுவல் தமிழ் இலக்கியங்களுமே தமிழ் நாட்டுச் சமுதாயத்தில் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தன. திராவிட இதழ்கள் வளர்ந்த பிறகோ, அகநானூறு , புறநானூறு , கலித்தொகை , குறுந்தொகை முதலிய எட்டுத்தொகை நூல்களும் , பத்துப்பாட்டு நூல்களும் , சிலப்பதிகாரம் , மணிமேகலை முதலிய காப்பியங்களும் , திருக்குறளும் தமிழ் மக்களால் பேரார்வத்துடன் படிக்கப்பட்டு , பெருமதிப்புடன் பாராட்டப்படும் நிலை பிறந்தது . எங்குப் பார்த்தாலும் இராமாயண , பாரத கதாகாலட்சேபங்கள் நடந்து வந்த நிலை அகன்று , திருக்குறள் வகுப்புகளும் விரிவுரைகளும் மாநாடுகளும் நடைபெறும் சூழ்நிலை உருவாயிற்று .

அரசியல் , பொருளியல் முதலிய துறைகளில் கோலோச்சி இருந்த வடநாட்டு ஆதிக்கத்தைக் குறைப்பதில் திராவிட இதழ்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளன . அந்த இதழ்களை விரும்பாதவர்கள் கூட இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பது உறுதி .

தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் பணிபுரியத் தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே சமதர்ம உணர்வையும் பொதுஉடைமைக் கருத்துகளையும் முதன் முதலில் பரப்பியவை திராவிட இதழ்களே. உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் என்னும் முழக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மே தினத்தின் சிறப்புகளை முதன்முதலில் விளக்கிக் காட்டி , தமிழ் நாடெங்கும் அந்த நாளைக் கொண்டாட வைத்தது , திராவிட இதழ்களின் சாதனைகளில் ஒன்று . முதலாளிகள் , தொழிலாளிகள் , தலைவர்கள் , தொண்டர்கள் , அதிகாரிகள் , ஊழியர்கள் முதலிய எத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்களையும் தோழர் என்னும் ஒரே அடைமொழியால் அழைத்து , அனைவரும் இந்நாட்டு மன்னரே என்பதை நிலைநாட்டுவது ஒரு முக்கியமான சமதர்ம மரபு . இந்த மரபைத் தமிழகத்தில் முதன் முதலில் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவந்தவை சுயமரியாதை இயக்க இதழ்களே

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பெரும்பாலான திராவிட இதழ்கள் , ஒவ்வொன்றும் ஒரு நடமாடும் கல்லூரியாக இருந்து , உலகத்தின் பல்வேறு துறைகள் பற்றிய விரிவான அறிவைப் பொதுமக்களுக்கு ஊட்டி வந்தன . ரூசோ , இங்கர்சால் , வால்டேர் , எமிலிஜோலா முதலிய மேல்நாட்டு எழுத்து வேந்தர்கள் , சாக்ரடீஸ் , பிளாட்டோ , அரிஸ்டாட்டில் முதலிய தத்துவ ஞானிகள் , மாஜினி, கரிபால்டி , லெனின் , மார்ட்டின் லூதர் முதலிய அறப்போர் அண்ணல்கள் பெர்னாட்ஷா , எச்.ஜி.வெல்ஸ் , பெர்ட்ராண்ட் ரஸ்ஸல் முதலிய சிந்தனைச் செல்வர்கள் ஆகியோரின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் அரும்பணிகளையும் எழுத்தோவியங்களையும் , தொடக்கப்பள்ளி அல்லது உயர்நிலைப் பள்ளியில் மட்டுமே படித்த பொது மக்களுக்குக் கூட எளிதில் விளங்கும் வகையில் எடுத்து விளக்கிய கருத்துக் கருவூலங்களாக இந்த இதழ்கள் விளங்கின

புத்துலகப் பாதையின் முன்னோடிகளாகத் திராவிட இதழ்கள் திகழ்ந்திருக்கின்றன என்பதற்கு , 1933 முதலிய ஆண்டுகளிலேயே , கருத்தடை புரிய வேண்டியதன் இன்றியமையாமையையும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டின் அவசியத்தையும் அழுத்தந்திருத்தமான முறையில் அவற்றை வற்புறுத்திக் கூறியுள்ளன என்பது , ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு . முதன் முதலில் திராவிட இதழ்கள் இக்கருத்தை எடுத்துக் கூறியபோது , மெத்தப் படித்த மேதாவிகள் கூட , தாய்மார்களின் வயிற்றை அறுப்பதா - ஈதென்ன கொடுமை ! என்று கண்டனக் கணைகளை வீசினர் . ஆனால் , இன்றோ - கருத்தடை

துறைகளில் முன்னோடிகளாக இருந்திருக்கின்றன என்பதற்குக் குடியரசு இதழின் வாயிலாகப் பெரியார் 1933இல் கொண்டுவந்த தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் மற்றோர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும் . அக்காலத்தில் அந்த எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தைக் கேலியும் கிண்டலும் செய்து ஒதுக்கித் தள்ளியவர்கள் கூட , இன்று மனமார ஏற்றுக்கொண்டு , தங்கள் இதழ்களில் பின்பற்றியும் வருகிறார்கள் . தமிழக அரசாங்கத்தால் இந்த எழுத்துத் திருத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு , பாட நூல்கள் யாவற்றிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது . தினமணி முதலிய மாற்றுக்கட்சி நாளிதழ்கள் கூட , இந்த எழுத்து முறையை மனமார வர்வேற்று , மகிழ்ச்சியோடு கையாண்டு வருவதை இன்று நாம் காணமுடிகிறது . திராவிட இயக்க இதழ்கள் எழுத்துச்சீர்திருத்தம் முதலிய தொழில் நுணுக்கத் துறைகளில் கூட எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனத்துடன் பணியாற்றியுள்ளன என்பதை நடுநிலை நின்று எண்ணிப் பார்க்கும் எவரும் அவற்றைப் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

துணைமை நின்றவை :

1. இ.சுந்தரமூர்த்தி,மா.ரா.அரசு , திராவிட இயக்க இதழ்கள் தொகுதி I
2. திராவிட இயக்க இதழ்கள் ச. மெய்யப்பன் புலவர் தமிழ்ப்பித்தன் எம். ஏ. (மணிவாசகர் பதிப்பகம் ,சென்னை, 1993.

